

BANCUL POLITIC CA FORMĂ LITERARĂ DE REZISTENȚĂ FAȚĂ DE REGIMUL COMUNIST

The political joke as a literary form of resistance against the communist regime

CZU:

DOI:

Ana Maria RUSNAC

Doctoranda Școlii Doctorale Științe Umaniste și ale Educației,
Universitatea de Stat din Moldova

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-3315-5795>,

E-mail: rusnacanamaria2@gmail.com

Summary. This article evaluates the role of political jokes as a literary form of resistance and dissent against the 20th-century communist regime, highlighting how they served as subversive tools against oppressive propaganda. It examines how political jokes subversively revealed the harsh realities and absurdities of life under the communist regime, while Soviet propaganda attempted to present an idealized image of communist society. Based on illustrative examples, such as a propaganda letter from the Propaganda and Agitation Section of the Central Committee of the Communist Party of Moldova (CC of CPM) and several political jokes drawn from the works of Russian authors, we will analyze the literary and rhetorical devices through which these jokes revealed the tensions and contradictions within Soviet society. The aim is to demonstrate how political jokes functioned as a means of resistance against the communist regime, emphasizing their role in uncovering hidden truths and critiquing oppressive propaganda.

Key words: Political joke, literary form of resistance, socialist realism, irony

Bancul politic a reprezentat o formă subtilă și ingenioasă de rezistență față de regimul comunist, devenind un instrument puternic de contestare a autorităților opresive. Într-un secol marcat de dictatura și regimul sovietic de ocupație, cum a fost secolul XX, aceste anecdote nu erau doar mijloace de divertisment literar (sau paraliterar), ci și manifestări ale opoziției față de o realitate dureroasă și restrictivă.

Conducerea comunistă vine în paralel cu o imagine a statului, clișeizată doctrinar și cu o propagandă puternică și persistentă. Propaganda comunistă lucra asupra ideii unei societăți care nu cunoaște eșecul și stagnarea. În cadrul *Comitetul Central al Partidului Comunist al Moldovei* (CC al PCM) activa o secție printre multe altele și anume *secția Propagandă și Agitație*. Această secție avea misiunea de a demonstra lumii întregi că societatea comunistă era cu adevărat desăvârșită și productivă pe plan politic, economic, militar. Aparatul propagandistic făcea tot posibilul și imposibilul, adică eforturi imense pentru a escamota realitatea prin intermediul aparențelor unei lumi ideale.

Realismul socialist era caracterizat prin glorificarea muncitorilor, a partidului și a ideologiei comuniste. În acest context, orice formă de artă și literatură trebuia să sprijine și să promoveze valorile socialismului. Literatura a fost un instrument important în îndochinarea omului sovietic, începând cu sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial și până la destrămarea Uniunii Sovietice. De asemenea, literatura oficială și cea neoficială cuprindea tot ce se întâmpla în stat. Comprehensivitatea unei creații literare se producea doar într-un con-

text social-politic¹. Bancul politic a fost forma literară sau paraliterară în care s-a reflectat poziția societății față de regim și propaganda comunistă.

În anul 1945 și în anii imediat următori sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial, în RSS Moldovenească se ducea o propagandă menită să insuflă mândria omului sovietic pentru marii luptători împotriva dușmanului „fascist” și să venereze Armata Roșie, condusă de comandantul suprem, mareșalul Uniunii Sovietice, tovarășul Stalin.

În dosarul 116 al secției propagandei și agitației a CC din RSS Moldovenească, care se găsește la Arhiva organizațiilor social-politice a Republicii Moldova, este o scrisoare adresată „norodului moldovenesc”, în care se vorbește despre eroismul poporului sovietic în lupta cu dușmanul „fascist”: „Al treilea an norodul sovietic duce lupta eroică cu dușmanul mârșav al omenirii – fașizmul german pentru cinstea și neatarnarea patriei noastre”². Tot în această scrisoare i se aduc laude Armatei Roșii și tovarășului Stalin „Glorioasa Armată Roșie sub conducerea comandantului suprem, mareșalului Uniunii Sovietice tovarășul STALIN, a obținut biruințe istorice foarte mari. Dușmanul se izgonește de pe teritoriul sovietic ocupat vremelnice”³. Aceste fraze, menționate mai sus, sunt evident propagandistice, fiind concepute pentru a sublinia superioritatea și victoria Armatei Roșii sub conducerea lui Stalin în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Sintagmele precum „Glorioasa Armată Roșie” și „biruințe istorice foarte mari” sunt folosite pentru a sublinia realizările remarcabile și eroismul militar sovietic. Din punct de vedere stilistic, fraza este solemnă și grandilocventă, folosind adjective puternice și îmbinări de cuvinte fastuoase pentru a transmite o imagine de forță și demnitate. Utilizarea adjectivelor precum „glorioasă”, „suprem”, „istorice”, „foarte mari” și a titlului onorific de mareșal al Uniunii Sovietice contribuie la crearea unei atmosfere de solemnitate și venerație. Numele lui Stalin, a fost scris cu litera majuscule în întregime, pentru a sublinia figura măreață a acestui personaj politic sovietic.

În scrisoarea adresată poporului sovietic (norodului sovietic), apar și alte fraze în care se reflectă eroismul și rolul imens pe care l-a avut Armata Roșie în eliberarea pământului „sovietic moldovenesc” de către așa numiții dușmani ai Basarabiei (naziștii-români): „Eroica Armată Roșie curăță pas cu pas pământul natal sovietic al Moldovei de mârșavii cotropitori germano-români. Steagurile roșii biruitoare deamă fâlfâie asupra orașelor și satelor mult chinuitei Moldovei”⁴. Acest citat reflectă glorificarea Armatei Roșii, element important în manipularea maselor folosit de către propaganda sovietică. Utilizarea adjectivelor precum „eroic” și „sovietic” construiește o imagine care pune pe pedestal Uniunea Sovietică, evidențiind meritele sale enorme și statutul de eliberatoare. Sintagma „steagurile roșii biruitoare” are o semnificație simbolică puternică, reprezentând victoria asupra inamicului și speranța pentru un viitor liber și luminos. Tot în acest citat se subliniază rolul armatei sovietice ca salvatoare și eliberatoare, luptând împotriva „cotropitorilor germano-români” într-un context clar de conflict ideologic și național. Ideea de eliberare și de întoarcere a „pământului natal” la stăpânirea sovietică este centrală în această expunere. Această scrisoare transmite mesaje politice și ideologice într-un mod puternic și mobilizator. Este un instrument propagandistic utilizat pentru glorificarea militarismului și a patriotismului într-un context literar-istoric (socio-politic) specific din RSS Moldovenească.

¹ Oxana Popa, *Sociocritica: obiectul de studiu, concepte, școli și cercetători reprezentativi*, în: *Philologia*, 2017, p. 58.

² ANA, DFASP, Fond 51, inv. Nr. 3, U.p. Nr. 243, f. 2

³ Ibidem

⁴ ANA, DFASP, Fond 51, inv. Nr. 3, U.p. Nr. 243, f. 2

Regimul comunist a realizat planuri demențiale axate pe dogmele realismului socialist, norme care contraziceau valorile spirituale, morale și naționale ale intelectualilor formați în perioada interbelică. Se dorea crearea unor noi intelectuali cu conștiința șifonată/măcinată, lipsiți de moralitate, plini de ură de clasă. De asemenea, în perioada comunismului s-a format o cohortă de scriitori și artiști obedienți, supuși regimului. Propaganda acerbă a folosit metode și tehnici necunoscute până atunci, care au sfidat principiile și normele oricărei morale. Aceste acțiuni ale reprezentanților sistemului socialist au dus la apariția unui fenomen anormal/neobișnuit și anume existența a două literaturi în cadrul aceleiași literaturi: una oficială, cenzurată și alta neoficială, care nu corespundea preceptelor socialiste⁵. Deceniile de represalii staliniste au fost perioade în care literatura de rezistență a dat forme alternative la literatura oficială din RSS Moldovenească și întreaga Uniune Sovietică: samizdatul, bancul politic și alte creații folclorice.

În anii de represiune, exterminare și înrobire a populației, au existat intelectuali și literați care și-au asumat vădit disidența față de regimul comunist în lucrările lor. Un disident anticomunist a fost Vladimir Bukovski, care și-a petrecut doisprezece ani din viața sa în închisori, lagăre și aziluri de psihiatrie, din simplul motiv că a scris despre realitatea dură a vieții cotidiene în Uniunea Sovietică. În una dintre lucrările lui *Vladimir Bukovski*, „Și se întoarce vântul”, roman scris între anii 1976 și 1978, imediat după ce fostul deținut politic a ajuns în Occident, descoperim anecdote care vin în răspăr cu varianta de propagandă⁶. Un banc care vine să ne demonstreze modul în care propaganda idealiza viața în Uniunea Sovietică este următorul:

Educatoarea de la o grădiniță de copii poartă o discuție. A atârnat pe perete harta mapamondului și explică: „Iată, copii, aici se află Statele Unite ale Americii. Acolo oamenii trăiesc foarte prost. N-au bani și din cauza aceasta nu le cumpără copiilor bomboane și înghețată, și nu-i duc la cinema. Dar, iată, copii, aici e Uniunea Sovietică. Aici toți oamenii sunt fericiți și trăiesc bine, le cumpără copiilor bomboane, în fiecare zi, și înghețată, și îi duc la cinema.

Deodată, o fetiță începe să plângă. „Ce-i cu tine, de ce plângi, Tania?” , întrebă educatoarea. „Vreau în Uniunea Sovietică”, răspunde ea printre sughituri.”⁷

Bancul explorează mai multe teme importante, printre care propaganda, inocența copilăriei și diferențele ideologice dintre sistemele politice. Educatoarea utilizează un limbaj de lemn însușit din presa propagandistică. Tania, prin răspunsul ei, dezvăluie realitatea percepută a vieții cotidiene în Uniunea Sovietică, contractând-o ironic cu imaginea idealizată prezentată de educatoare. Ironia este principalul element stilistic expresiv al bancului. Educatoarea încearcă să prezinte Uniunea Sovietică ca un paradis pentru copii, dar Tania, prin dorința ei exprimată, dezvăluie tocmai contrariul. Există un contrast puternic între descrierea vieții în SUA și Uniunea Sovietică, conform propagandei, și realitatea percepută de copii. Răspunsul Taniei reflectă inocența și sinceritatea copilăriei, care poate dezvălui adevăruri ascunse. Limbajul folosit este simplu, accesibil, potrivit pentru a fi înțeles de copii, dar în același timp suficient de bogat pentru a conține subtextul ironic. Cuvintele/substantivele precum „bomboane”, „înghețată” și „cinema” sunt asociate cu copilăria și fericirea.

⁵ Claudia Matei, Poezia rezistenței față de regimurile totalitare-coordonate românești și europene, 2013 [online] <https://cultura-postdoc.acad.ro/cursanti/claudia%20matei.pdf> (consultat 09.07.2024)

⁶ Vladimir Bukovski, *Și se întoarce vântul*, traducere din limba rusă și note de Dumitru Bălan, Fundația Academia Civică, 2002 [online] <https://www.memorialsighet.ro/vladimir-bukovski-i-se-intoarce-vantul/> (consultat 10.07.2024).

⁷ Ibidem.

Propozițiile sunt scurte și directe, ceea ce contribuie la claritatea și impactul mesajului. Dialogul este redat într-un mod natural și verosimil. Răspunsul Taniei este punctul culminant al bancului. Simplitatea și sinceritatea replicii ei contrastează cu discursul elaborat al educatoarei, subliniind ironia situației.

În textul bancului se observă câteva figuri de stil și anume metafora și antiteza. Prin intermediul metaforei, preluate din arsenalul limbajului propagandistic, „harta mapamondului” se înțelege lumea întreagă, planeta pământ, care prezintă două realități politice și economice contrastante. Antiteza constă în descrierea vieții în Statele Unite și cea din Uniunea Sovietică, total opus unei alteia. Această figură de stil este folosită pentru a sublinia diferențele percepute între cele două sisteme politice (ale URSS și SUA).

Bancul politic sus menționat reflectă multiple straturi de ironie și critică socială, care pot fi analizate prin prisma filosofiei. Abordând bancul politic din perspectiva criticii ideologiei, problemă de ordin filosofic, pusă în discuții de către Karl Popper⁸ și Hannah Arendt⁹, deducem că anecdota subliniază ironia propagandei sovietice prin contrastul flagrant între descrierea idealizată a Uniunii Sovietice și realitatea percepută. Aici, ideologia sovietică este prezentată ca o simplificare naivă, destinată să mascheze adevărurile incomode și să manipuleze percepțiile. Aici ideologia totalitară comunistă este privită ca un pericol pentru libertatea și raționalitatea umană.

Din perspectiva existențialismului, bancul poate fi interpretat ca o ilustrare a diferenței dintre „a fi” și „a părea”. Educatoarea prezintă o imagine falsă a unei realități, iar dorința fetiței de a trăi în acea utopie reflectă disperarea umană de a căuta sens și fericire într-un context mincinos¹⁰. Acest banc ilustrează absurditatea și disperarea vieții umane într-un sistem care distorsionează adevărul.

Studiul și analiza documentelor istorice și chiar a bancurilor politice sunt importante pentru a înțelege motivațiile și acțiunile reale ale conducerii sovietice în acea perioadă. Numai prin această analiză detaliată se poate dezvolta o înțelegere mai profundă și mai precisă a istoriei, dezvăluind adevăratele intenții din spatele propagandei. Documentul de arhivă sus menționat și alte documente de acest gen, oferă o perspectivă clară asupra modului în care Stalin, prin intermediul partidului comunist, a manipulat informațiile pentru a-și atinge obiectivele politice și militare, iar bancurile politice apărute în acea vreme reflectă adesea tensiunile și contradicțiile din societate, subliniind absurditatea și ironia situațiilor create de regimul stalinist¹¹.

Întorcându-ne, la o temă menționată mai sus, referitoare la al doilea război mondial și tovarășul Stalin, ne propunem să aducem drept exemplu un alt banc politic apărut în perioada comunismului care recurge la *umorul negru*, în special prezent la liderii politici. Acest banc este tradus din limba rusă și sună în felul următor:

Primele zile ale războiului. În anticamera lui Stalin stau mulți generali. Trecând pe lângă, fără să privească la nimeni, Stalin înclină capul către unul dintre generali și spune: „Împrușcați-l!” (Расстрелять!) Dar generalul nu este imediat arestat, merge acasă, își i-a rămas bun de la cei dragi, plânge. Trec zile, nopți, nimeni nu vine după el. În cele din urmă, generalul suferă un infarct. Trec luni, ani. Generalul suferă al doilea infarct. În sfârșit,

⁸ Karl Popper, *The Open Society and Its Enemies*, Volum I, The Spell of Plato, United Kingdom: Routledge, 1945, pp. 153-155.

⁹ Hannah Arendt, *The Origins of Totalitarianism*, New York: Meridian Books, 1962, pp. 341-363.

¹⁰ Jean-Paul Sartre, *Being and Nothingness*, USA: Washington Square Press, 1993, pp. 86-92.

¹¹ Александр Гогун, *Война Сталина. Американский историк – о причинах Второй мировой*, 8 мая 2021. [online] <https://www.svoboda.org/a/31244519.html> (consultat 06.07.2024)

războiul se termină. Recepție în Kremlin în onoarea Victoriei. Stalin vede acest general, se apropie de el și spune: „Vedeți, nici în cele mai grele vremuri pentru Patria noastră, nu am încetat să glumim!”¹²

Bancul este construit sub forma unei narațiuni scurte, cu o structură clară ce include o introducere, un punct culminant și o concluzie. Introducerea setează scena în timpul războiului, în anticamera lui Stalin. Punctul culminant este momentul în care Stalin dă ordinul de împușcare, iar finalul bancului este un punct de întorsătură neașteptat și ironică. Sunt două personaje principale: Stalin și generalul. Stalin este portretizat ca o figură autoritară și imprevizibilă, în timp ce generalul este un personaj tragic, a cărui viață este marcată de frică și incertitudine. Bancul explorează teme precum frica, puterea absolută, condiția existenței într-o anumită perioadă istorică. Se face simțit în acest text și motivul condiției omului sovietic supus regimului și partidului, predispus de-a trăi o viață tensionată, plină de frici și disperări. Textul conține o critică subtilă a regimului stalinist și a terorii pe care o exercita asupra oamenilor, ilustrând absurdul situației în care o simplă glumă poate distruge viața unei persoane. Elementul central al bancului este ironia. Stalin afirmă că nici în cele mai grele vremuri nu au încetat să glumească, ceea ce subliniază absurditatea și cruzimea regimului. Gluma macabră a lui Stalin este percepută de general ca o sentință la moarte, ceea ce îi provoacă ani de suferință.

Atmosfera bancului este tensionată, cu o notă de umor negru. Acest contrast între tonul grav al situației și ironia finală accentuează mesajul critic. Bancul lasă loc de interpretare, permițând cititorului să reflecteze asupra absurdului și cruzimii situației. Ambiguitatea este folosită pentru a provoca o reacție emoțională puternică și pentru a încuraja gândirea critică.

Hiperbola este un procedeu stilistic care se găsește în text. Reacția generalului, care suferă două infarcturi din cauza fricii și a incertitudinii, este o exagerare care servește la accentuarea stării de teroare și a impactului psihologic devastator al regimului stalinist. Paradoxul este prezent în banc și este menit să sublinieze atitudinea ironică a autorului anonim. Paradoxul central al bancului rezidă în contrastul extrem dintre situația gravă și afirmația finală a lui Stalin. În text este prezentă contradicția dintre amenințare și glumă. La început, Stalin emite o sentință de moarte aparent sumară și nejustificată: „Împușcați-!” . Acest lucru este perceput ca o amenințare mortală iminentă de către general, care se pregătește pentru moarte, suferă psihologic și fizic, și trăiește în teroare. La final, Stalin dezvăluie că totul a fost o glumă, spunând: „Vedeți, nici în cele mai grele vremuri pentru Patria noastră, nu am încetat să glumim”. Această afirmație trivializează teroarea și suferința generalului, transformând o situație de viață și de moarte într-o glumă. Acest paradox subliniază absurditatea și natura capricioasă a puterii staliniste, unde viața și moartea sunt tratate cu o frivolitate șocantă, iar umorul negru servește ca un mecanism de distorsionare a realității crunte.

Bancurile politice au fost o formă subtilă de rezistență împotriva regimului comunist, dezvăluind absurditatea propagandei sovietice și oferind o critică socială în vremuri de represiune.

Într-o epocă marcată de dictatură și ocupație sovietică, aceste anecdote reflectau opoziția față de realitatea dureroasă și restrictivă, subliniind absurditățile și contradicțiile regimului, oferind astfel o critică socială prin umor și sarcasm. Aceste anecdote au demascat contradicțiile regimului și au reflectat tensiunile din societatea sovietică, contribuind la o înțelegere mai profundă a dinamicilor istorice și politice ale acelei perioade. Bancurile politice aduse drept exemple în articol sunt bancuri care au circulat în URSS și pot fi analizate

¹² Иосиф Раскин, *Энциклопедия хулиганствующего ортодокса*, Москва: издательство Стоок, 1997, p. 390.

din perspectiva influenței propagandei sovietice în Uniunea Sovietică, în special în RSS Moldovenească. Documentul de arhivă vine să adeverească scopul secției de Propagandă și Agitație și impactul lingvistic pe care l-a avut prin folosirea cuvintelor de manipulare, pentru a influența percepțiile, emoțiile și comportamentul oamenilor sovietici.